

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА БАНДЛИКНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШАКЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Узақов Ортиқ Шаймарданович
Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги

Тошкент ахборот технологиялари университети Қарши филиали
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722556>

Аннотация: Ушбу мақолада республикада иқтисодиётнинг расмий ва норасмий секторларида иш билан бандлик, меҳнат ресурслари сони ва кичик тадбиркорликда бандлик, ҳудудий меҳнат бозорида ностандарт иш билан бандликнинг расмий ва умумий даражаси индекси кўрсаткичларини ҳисоблаш ва унинг самарадорлигини аниқлашга йўналтирилган ностандарт иш билан бандлик таркиби ва кўламини тадқиқ этиш моделидан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: расмий сектор, норасмий сектор, меҳнат ресурслари, кичик тадбиркорлик, меҳнат бозори, норасмий иш билан бандлик, масофавий иш билан бандлик, тўртинчи саноат инқилоби, ижтимоий ҳимоя.

Ҳозирги кунда жаҳонда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши жадал суръатлар билан амалга ошмоқда. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши истеъмолчилар талабини тўлиқ қондириш ва иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларида меҳнат унумдорлигини ошириш имконини беради. Электрон тижорат товарлар ва хизматлар реализациясини тезлаштириш асосида инқирозларни олдини олиш имконини беради. Бунда виртуал тўловлар тизими товар айланишини тезлаштиради. Интернет реклама эса ўз навбатида реклама аудиториясини бутун дунё миқёсида кенгайтириш имконини беради.

Мамлакатимизда илм-фанни янада равнақ топтириш, ёшларни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошлаган ишларни жадал давом эттириш ва янги, замонавий босқичга кўтариш мақсадида, Ўзбекистонни рақамли трансформациялашиш жараёнини жадаллаштириш мақсади белгилаб олинди[1].

Ахборот технологияларининг ривожланиши билан бугунги кунда иш билан бандликни таъминлашнинг янги йуналишлари пайдо бўлмоқда. Иш берувчилар ихтиёрий равишда ва хоҳишига кўра ходимларни ишга ёллаш имконига эга бўлмоқдалар ва географик жойлашуви ҳамда вақтдаги фарқ аҳамиятга эга эмас. Ходимлар ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб ўз вазифаларини бажаришга қодир бўлиб, уйдан ташқарига чиқмасдан, ҳар қандай вақтда белгиланган вазифани бажариш имконига эга бўлишмоқда.

Иш билан бандликнинг замонавий шакллари, масофавий иш билан бандлик буйича бир қатор олимлар тадқиқот олиб боришган. Давос иқтисодий форуми асосчиси ва президенти Карл Шваб рақамли иқтисодиётда асосий ишлаб чиқариш омили барибир капитал эмас, балки кадрлар салоҳияти бўлишини асослаб берган, унинг фикрига кўра “тўртинчи саноат инқилоби бундан олдинги инқилоблар билан таққослаганда янги тармоқларда камроқ иш ўринлари яратади¹[3].

Академик Қ.Х.Абдурахмоновнинг фикрича, “Иш берувчи билан ходимлар ўртасидаги

¹ https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.

«масофадаги муносабатлар» меҳнат фаолиятини замон ва маконда номарказлаштириш жараёнининг таркибий қисми ҳисобланади. Бу эса эгилувчан вертуал меҳнат бозорини шакллантиришга ҳам хизмат қилади». «Масофада туриб ишлаш (теле иш) иш берувчига нисбатан масофада туриб, ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида бажариладиган меҳнат фаолиятидир. Иш билан бандлик бундай шаклининг асосий хусусияти иш билан ходим ўртасида виртуал тарзда «масофада туриб иқтисодий муносабатлар» ўрнатилишидир² [4, 324-325 б.].

Зокирова Н.К., Абдурахманова Г., Сагидуллин Ф.Р.га кўра «Технологик тараққиёт ҳамда ахборот жамиятига ўтиш юқори малакали ва мобил, яъни, меҳнат бозоридаги ўзгаришлар тезда мослашувчан ходимларни талаб этади»³ [5, 28-б.].

Юқорида келтирилган ва бошқа тадқиқотларга асосланиб, мамлакатимизда иш билан бандликнинг замонавий шаклларида фойдаланиш имкониятлари ҳамда бугунги шароитда долзарб ҳисобланган масофавий иш билан бандликни тартибга солиш масаласини таҳлили амалга оширилди.

Тўртинчи саноат инқилоби автоматлаштириш, компьютерлаштириш ва роботлаштириш билан биргаликда ахборот технологияларини ривожлантиришга асосланган бўлиб, техник ҳамда ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларга олиб келади. Иш билан бандликни рақамлаштириш нафақат таҳлил ва дастурий таъминотни ишлаб чиқиш соҳасида янги касблар ва ишларнинг пайдо бўлишига, балки автоматлаштирилиши ва роботлаштирилиши мумкин бўлган айрим иш билан бандлик соҳаларининг йўқ бўлиши мумкин. Натижада, юқори маошли ва кам ҳақ тўланадиган иш ўринлари орасидаги тафовут кенгайди. Айтиш мумкинки, ахборот технологиялари бандлик шаклларида ўзгартирмоқда. Рақамли инқилоб икки томондан бандлик тузилмасига таъсир қилади: ташкилий-техник ва ижтимоий-иқтисодий. Ташкилий-техник томони рақамли инқилоб маҳсулотларини яратиш соҳасида янги иш ўринларининг пайдо бўлиши, шунингдек иш билан бандликнинг янги шакллари, янги касбларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Ижтимоий-иқтисодий соҳа, бир томондан, инсон капиталини ривожлантириш имкониятларини кенгайтириш нуқтаи назаридан намоён бўлади. Ахборот технологиялари жамият манфаатларига хизмат қилиши мумкин ва шахсий манфаатлар учун, иш билан барқарор бандлик шаклларида пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун рақамли инқилоб иқтисодиёт ва жамият учун ҳам ижобий, ҳам салбий томонларга эга.

Рақамли иқтисодиётда ахборот ва бошқа илғор технологияларга инвестициялар жалб қилиш учун қўшимча меҳнат талаб қиладиган кўплаб маҳсулотлар яратиш эмас, балки мавжуд ишчиларни юқори малакаликларига алмаштириш талаб қилинади.

Рақамли технологияларни жорий қилиш барча иқтисодий жараёнларни тезлатиш имконини беради, аммо бу жараёнларнинг тезлашуви оқибатида мамлакатда қандай ўзгаришлар рўй бериши - иқтисодиётнинг ривожини ёки таназзулга юз тутиши - шакл-шубҳасиз инсон капиталининг ривожланишига боғлиқ бўлади. Иқтисодиётни рақамлаштириш даврида ҳамда ахборот қиймати шиддат билан ўсиб бораётган бир пайтда жамият туб ўзгаришларни ўз бошидан кечирмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаш

² Абдурахмонов К.Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган 3-нашри. Т.: «FAN», 2019. 552-б.

³ Зокирова Н.К., Абдурахманова Г., Сагидуллин Ф.Р. Трансформация форм занятости в инновационном развитии // International scientific review. 2020. №LXX. - С. 24-28.

лозимки, рақамли иқтисодиётда мамлакатнинг асосий активи инсон капитали ва унинг сифати бўлади, яъни, янги технологиялар соҳасида чуқур билимларга эга, уларни ҳаётга татбиқ эта олишга қодир, эски нарсаларни такомиллаштира оладиган мутахассислар асосий куч деб ҳисобланади.

Рақамли иқтисодиёт - бу иқтисодий фаолиятнинг бевосита ахборот- коммуникация технологияларининг ривожлантирилиши билан боғлиқ бўлган рақамли маълумотлар воситасида товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш самарадорлигини оширишга йўналтирилган электрон, интернет, тармоқ ва виртуал иқтисодиёт кўринишидаги ижтимоий-иқтисодий тизимдир.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши турли даражада иқтисодиётда бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур бўлган ахборот ҳажмларини кескин ортишига олиб келди. Пировардида персоналнинг билими ва миллий хўжаликда ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиши унинг тараққиёти ва рақобатбардошлиги даражаси ошишини намоён этмоқда. Ривожланган мамлакатлар ва янги индустриал давлатларда рақамли иқтисодиётнинг миллий ялпи ички маҳсулотдаги улуши 7 %га етди⁴. Ушбу мамлакатларда рақамли иқтисодиётнинг шаклланиб бориши, уларнинг иқтисодиётида юқори самарадорликни ошишига олиб келмоқда. Жумладан, АҚШ ҳар йили 400 млрд. доллардан кўпроқ “рақамли хизматлар”ни экспорт қилмоқда. Унинг ялпи ички маҳсулотининг 5% идан кўпроғи Интернет ва ахборот-коммуникация технологиялари билан боғлиқ соҳаларга тўғри келяпти⁵.

Рақамли иқтисодиётда робот техникаси, катта ҳажмли маълумотлар ва сунъий интеллект каби замонавий технологиялар орқали иш жойлари ахборотлаштирилмоқда, ишлаб чиқариш тубдан такомиллашяпти, бунинг натижасида, меҳнат унумдорлиги кескин ортиши билан бирга, ушбу жараёнлар бутун жаҳон меҳнат бозорига кучли таъсирини кўрсатмоқда.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши бевосита ахборот-коммуникация технологияларининг ривожлантирилиши билан белгиланади:

- товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш, шунингдек қўшимча қийматга эга билим ва ахборот салмоғининг ортиб бориши. Бу эса маҳсулотда илм сиғими, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларига ҳаражатлар кўпайишида ўз ифодасини топади;

- ишлаб чиқариш ҳаражатларининг камайиши ҳисобига рақамли маҳсулот (хизмат) иқтисодий самарадорлигининг ортиши;

- корхоналар, ихтисослашган минтақавий «рақамли кластерлар» инфратузилмалари доирасида битта меҳнат ва бошқа ресурслардан беҳисоб даражада фойдаланиш доираси;

- Интернетда савдо майдончаларининг чегараланмаганлиги туфайли Интернет-савдо, молиявий биржаларнинг жадал ривожланиши;

- бозорларда рақобат устунлигини қўлга киритиш учун корхоналар миқёсининг кичрайтирилиши, виртуал корхоналарнинг пайдо бўлиши ва бошқалар.

⁴ Жаҳон банки маърузаси «Цифровые дивиденды» // [http:// www-wds.world-bank.org](http://www-wds.world-bank.org)

⁵ Schwab К. The fourth industrial revolution. - Currency, 2017. - 192 p.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 25 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасидаги нутқи.
1. 2. Даминова Б. Э, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, «Экономика и социум» том 2, №1(104), ст-611-614
2. Raximov, Nodir, Oybek Primqulov, and Barno Daminova. "Basic concepts and stages of research development on artificial intelligence." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.
3. Daminova Barno Esanovna, Modern Teaching Aids and Technical Equipment in Modern Educational Institutions, International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, Том 2, номер 6, ст- 33-36.
4. Yakubov, Maksadhan, and Barno Daminova. "Modernization of the education system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan." AIP Conference Proceedings. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.
5. Якубов, М. С., and Б. Э. Даминова. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ." Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences 2.4 (2022): 31-44.
6. Raximov, Nodir, et al. "As a mechanism that achieves the goal of decision management." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.
7. DAMINOVA BARNO ESANOVNA, APPROACHES OF REFLECTION OF KNOWLEDGE IN INFORMATION RESOURCES, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975,
8. Daminova Barno Esanovna, UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975, ст-33-37
9. Тошиев, А. Э., and Б. Э. Даминова. "ФОРМИРОВАНИЯ САМАРКАНДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ." Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017). 2017.
10. Барно Эсановна Даминова, Максадхан Султаниязович Якубов, Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз, Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, 2013, №1, ст-306-308.
11. Пардаев, Ўктам. "ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПРОЦЕССАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ." Current approaches and new research in modern sciences 2.2 (2023): 125-137. Пардаев, Ўктам. "ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА В РАМКАХ МЕЖСЕКТОРНОЙ И МЕЖСЕКТОРНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ." Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.6 (2023): 186-199.
12. ТЕВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ." Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.6 (2023): 186-199.
13. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
14. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.

15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatiш soҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.
16. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).
17. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
18. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
19. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КўРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎЗР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
20. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КўРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
21. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
22. Qodirov, F. "Қашқадарё ҳудуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal, 2022.
23. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЈТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.